

**ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАДИОВОЛНОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ В
МЕДИЦИНЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ**

Косулина Н.Г.

д.т.н., проф.

Государственный биотехнологический университет,

Харьков

Косулин С.В.

Доктор философии, ассистент,

Харьковская Медицинская Академия Последипломного образования,

Харьков

**APPLICATION OF LOW-ENERGY RADIO-WAVE EMISSIONS IN MEDICINE AND ANIMAL
HUSBANDRY**

Kosulina N.

d.t.s., prof.

State Biotechnological University,

Kharkov

Kosulin S.

PhD, assistant prof.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education,

Kharkov

Аннотация

В работе рассматривается применение низкоэнергетических радиоволновых излучений в медицине и животноводстве, а также биофизические основы информационно-волновой терапии животных.

Abstract

The paper discusses the use of low-energy radio wave radiation in medicine and animal husbandry, as well as the biophysical foundations of information-wave therapy for animals.

Ключевые слова: Низкоэнергетическое радиоволновое излучение, биофизические основы информационно-волновой терапии.

Keywords: Low-energy radio wave radiation, biophysical foundations of information-wave therapy.

Воздействие информационных электромагнитных излучений (ЭМИ) на живые организмы занимает важное место в ряду проблем, изучаемых биофизикой, медициной и ветеринарией. Экспериментальные исследования показывают, что для лечения людей и животных следует использовать информационные радиоволновые излучения. Как показали исследования, терапевтический эффект применения данного метода обусловлен нормализующим воздействием информационно-волновых сигналов, совпадающих с индивидуальными информационными сигналами здоровых органов и систем пациента. Высокая эффективность информационной радиоволновой терапии отмечена при лечении: костно-мышечной системы, органов пищеварения, ЛОР-органов, болезней органов кровообращения, органов дыхания, болезней нервной системы.

Выявлены положительные результаты информационно-волновой терапии онкобольных, что позволило указанный способ рекомендовать при химио- и радиотерапии. Установлена эффективность использования информационно-волновой терапии мм диапазона при лечении ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. В процесс информационно-волновой терапии снижалась или исчезла

боль, наблюдалось увеличение кровотока в зоне поражения, начиная с первых минут сеанса. Нарушения микроциркуляции претерпевали положительную динамику, выражающую в исчезновении отека, увеличении функциональных капилляров. Данная терапия оказывала действие на метаболизм миокарда, усиливая клеточное дыхание и липидный обмен. Широкое распространение метод импульсной информационно-волновой терапии нашел применение в клинике хирургических заболеваний. Клинические исследования проведены у больных в условиях стационара: больные с гнойными ранами; больные после чистых хирургических операций; больные с трофическими язвами сосудистого генеза [1, 2, 3]. В процессе информационно-волновой терапии у больных были отмечены эффекты позитивного характера: снижение температуры; уменьшение (исчезновение) болевого синдрома в операционной ране (очаге поражения) во время первой процедуры информационно-волновой терапии сохранялось 3 – часа, в последующем обезболивающий период удлиняется; уменьшение и (или) исчезновение отека тканей, что способствовало ускорению репаративных процессов; очищение раны в более короткие сроки (отторжение гнойной корки в первые 1...3 дня), чем при других методах.

В ходе клинических исследований, кроме сенсорных реакций, выявлены и отслежены целый ряд неспецифических реакций (эффектов) при взаимодействии электромагнитных излучений в широкой полосе миллиметрового диапазона низкой интенсивности. В период лечения любого заболевания отмечалась выраженная тенденция к нормализации количественных и качественных показателей функционирования системы иммунитета и усиление активности лейкоцитов. Восстанавливалось соотношение регуляторных субпопулярированных лимфоцитов (нормализация Т – лимфоцитов, не влияя на количество В – лимфоцитов) [1, 2, 3].

Обобщенные клинические исследования информационно-волновой терапии, позволяют выделить ее особенности: обладает полилечебным эффектом: при лечении одного заболевания излечиваются и другие заболевания органов: обеспечивает физиологическое формулирование молодого организма; сдерживает процесс старения, увеличивает продолжительность жизни человека в активном состоянии; повышает неспецифическую резистентность (сопротивляемость) организма к различным заболеваниям, воздействию на организм человека неблагоприятных условий труда и внешней среды, в т.ч. радиоактивными веществами; снижает риск заболеваний и развитие метастазов в послеоперационном периоде; повышает эффективность лекарственных средств, снижает их токсичность и расходы; повышает умственную и физическую активность; нормализует метаболические процессы в организме, что улучшает показатели гомеостаза больных; стимулирует пролиферативную активность костного мозга, что улучшает все показатели состава и реологические параметры гемодинамики крови и повышает иммунитет организма; сокращает сроки и повышает качество лечения больных с церебральными нарушениями гемодинамики, в частности ишемическими и геморрагическими инсультами инфарктами головного мозга; нормализует функции гипоталамо-гипофизарной системы, что устраняет эндокринные нарушения в организме и отклонения в функционировании внутренних органов; значительно ускоряет лечение больных, перенесших сложную хирургическую операцию с большой потерей крови; обеспечивает высокую эффективность лечения ожоговых больных с поражением кожной поверхности до 20%; значительно повышает эффективность лечения онкологических больных, перенесших оперативное вмешательство и радио – и химиотерапию. Высокая эффективность информационно-радиоволнового метода была установлена при угнетении патогенных микроорганизмов и в ветеринарии при лечении животных. Во многих работах исследован процесс уничтожения патогенных микроорганизмов в овечьей шерсти *Subtilis*, *Cercus*, *E.Coli*, *S. aureus* в диапазоне миллиметровых волн; частота 36 ГГц, плотность потока мощности 1,5 мВт/см, экспозиция 180 с. Применение электромагнитной технологии позволило исключить влияние патогенных микроорганизмов в шерсти на здоровье рабочих при ее классировке.

Дезинфекция комбикормов электромагнитным излучением миллиметрового диапазона позволило снизить желудочно-кишечные заболевания и падеж животных в 2...3 раза, увеличить прирост массы животных на 13...25 %, снизить расход комбикормов на 12..15 %. Применение информационно-волновой терапии (длина волны 2 мм) для лечения мастита свиней позволило исключить медикаменты, сократить продолжительность лечения в 2..3 раза, а отход поросят уменьшить в 3 раза [1, 2].

При определенных параметрах ЭМИ было проведено лечение бронхопневмонии семи телят. После 10 сеансов терапии у четырех телят температура была в норме, исчезли хрипы, появился аппетит. У трех телят после лечения было отмечено улучшение состояния.

Влияние электромагнитных излучений на иммунный статус больных животных выражено в нормализации количественных и качественных показателей функционирования системы иммунитета и усиления функциональной активности лимфоцитов. Иммуностимулирующее действие информационных ЭМИ подтвердило и объяснило эффект нормализации параметров иммунной системы независимо от заболевания. Установлен положительный эффект от действия мм волн при лечении злокачественных опухолей, регенерации мягких и костных тканей. Для лечения кожного покрова животных с гнойными ранами и экземами было использовано ЭМИ миллиметрового диапазона с частотой 36,7 ГГц, плотность потока мощности 5 Вт/м и экспозицией 4 мин. Данный метод лечения ускорил процесс регенерации тканей инфекционных ран и оказывал стимулирующее действие на иммунную систему организма.

Также установлено, что для внутриутробного лечения эндометрита животных КРС следует использовать информационное ЭМИ миллиметрового диапазона с параметрами: частота 30 ГГц, плотность потока мощности 45 мкВт/ см; экспозиция 60 с. [3].

Применение данного метода для лечения эндометрита позволило исключить медикаменты, сократить в 3 раза продолжительность лечения, повысить результативность лечения до 98 %. Проведенные исследования показывают, что информационные электромагнитные излучения миллиметрового диапазона необходимо применять и для лечения мастита животных КРС [3].

Проведенный анализ по применению ЭМИ мм диапазона для лечения заболеваний человека и животных показывает, что внешние электромагнитные сигналы идентичны сигналам здоровых органов, с их информационными сигналами на молекулярном, клеточном и органном уровнях. При этом характер терапевтического действия внешнего ЭМИ связан не только с пространственным распределением поля, но и с резонансными частотами тех или иных белковых молекул или внутриклеточных элементов.

Эффективность информационно-волновой терапии животных зависит от множества факторов, множество которых невозможно учесть.

Однако, можно выделить основные факторы, которые необходимо применять в процессе информационно-волновой терапии. Это импульсный характер ЭМИ мм диапазона: период следования импульсов – десятки мс, длительность импульсов – единицы мкс, экспозиция десятки секунд, которая обеспечивается генератором с относительной нестабильностью частоты $10^{-6} \dots 10^{-7}$.

Для исследования биофизического действия информационных ЭМП миллиметрового диапазона, необходимы технические аналоги биологических объектов, зная природу которых можно моделировать структуру биосистем с объемной обработкой информационных сигналов. Особенностью биологических объектов является их способность менять тактику и стратегию управления так, чтобы оптимальным образом использовать благоприятные условия развития и адаптироваться к неблагоприятным факторам обитания. Учитывая, что основой всех информационных обменов в ноосфере является ЭМП, следует соглашаться с гипотезой, согласно которой в митохондриях процесс биологического окисления завершается не созданием АТФ, а созданием высокочастотного ЭМП и ионизирующего протонного излучения, которые и составляют биополе клетки биологического объекта [3].

Таким образом, «биополе – это исходящий из живого существа особый вид излучения, основу которого составляет в неразрывном единстве несущее информацию ионизирующее протонное излучение и высокочастотное переменное ЭМИ. Биополе порождает в «силовых станциях» клеток – митохондриях – в процессе биологического окисления, происходящего в них, многократно усиливается за счет непрерывного слияния высокочастотных переменных ЭМП и все увеличивающегося ускорения в них тяжелых элементарных частиц протонов: биополе обеспечивает энергией все энергозатратные процессы в организме на уровне квантовых взаимодействий, а также синхронную межклеточную межорганную связь и постоянно устремлено во внешнюю от организма среду и направлено на взаимодействие с другими биополями».

Механизм генерации клеток рассматривается как колебания заряженных клеточных мембран, поддерживаемые за счет энергии химических реакций, в результате чего клетка приобретает свойства электромеханического генератора [1, 2].

При определенных условиях небольшая внешняя сила оказывает влияние на основные характеристики клетки-генератора, такие, например, как формирование свободной энергии, выходной мощности частоты. Замечено, что при определенных биотропных параметрах (частота, следований импульсов, плотность потока мощности, экспозиция, модуляция) даже малая величина ЭМ излучения начинает существенно влиять на важнейшие параметры клетки – генератора. Оказалось, что с помощью малой внешней силы можно заставить работать автогенератор (клетку) в штатном режиме.

Полученные численные оценки для мощности, которой обмениваются клетки в диапазоне миллиметровых волн, показывают, что для обеспечения надежной взаимной синхронизации автогенераторов (клеток) необходима мощность в несколько раз большая мощности излучения клеток. При синхронизации, внешнее информационное ЭМП меняет спектральные характеристики всех автогенераторов, при которых фазы колебаний автогенераторов совпадают с фазой внешнего поля в данном объеме биологического объекта. синфазные колебания способны вызвать конформационные перестройки клеточных структур, влиять на проницаемость биологических мембран и служит информационным сигналом для регуляторных систем всего микрообъекта.

Предполагается, что механизм генерации ЭМИ клеток обуславливается колебаниями заряженных клеточных мембран, микроструктура которых обеспечивает возникновение дипольной компоненты с частотой излучения 30...80 ГГц. Этот колеблющийся электрический диполь является своего рода «клеточным излучателем», причем следует учитывать связь излучения с акустическим колебанием мембраны. Особенность такого воздействия мм волн обусловлена тем, что они: единственные могут возбуждать акустические волны в бислойных липидных мембранах клеток, а это может приводить к их сильному влиянию на все функции клеток; определяют высокую информативность процессов управления при минимальных энергетических затратах на перенесение информации.

Акустоэлектрические волны под действием мм излучения могут возникать также на внутренних мембранах митохондрий, нарушая хемоостатическое сопряжение. Это связано, по-видимому, с тем, что изменяются условия для клеточного дыхания, в частности переход электронов по компонентам цепи цитохромов, что снижает потребление кислорода клеткой, замедляя процесс утилизации ионов водорода на внутренней стороне мембраны. С другой стороны, должны учитывать условия синтеза молекул АТФ, так как колебания мембраны приводят к увеличению скорости движения протонов относительно мембраны по протонному каналу. Энергетика взаимодействия молекул АДФ с протонами возрастает, увеличивая вероятность прохождения реакции АТФ [1, 2].

Таким образом, действие миллиметровых волн сводится к изменению баланса хемоостатического сопряжения в пользу процессов фосфорилирования при некотором антиоксидном эффекте. В медицине это обстоятельство регулируется методикой лечения с учетом развития стадии заболевания.

Теоретический и экспериментальный материал по проблеме биологического действия ЭМИ свидетельствует, что информационное действие ЭМИ излучения должно иметь резонансный характер. Биологические макромолекулы и надмолекулярные системы имеют некоторые собственные частоты колебаний, лежащие в диапазоне СВЧ. Так, в биомембранах полярные головки фосфолипидов совершают вращательное движение с частотой 10^9

Гц, а характеристическая частота связанной воды лежит в области $10^8 \dots 10^9$ Гц. В области $10^{10} \dots 10^{11}$ Гц расположены характеристические частоты и других групп, играющих важную роль в функционировании белковых молекул. Кинетика элементарных актов ферментативного катализа характеризуется следующими временами: взаимное узнавание фермента и субстрата $10^{-8} \dots 10^{-9}$ с; локальные микрохимические изменения в активном центре $10^{-10} \dots 10^{-11}$ с; конформационная релаксация в фермент-субстратном объекте резонансное поглощение $10^{-3} \dots 10^{-7}$ с. Следовательно, в биологическом объекте резонансное поглощение энергии ЭМП возможно в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн [1, 2].

Излучение первичных механизмов воздействия низкоэнергетического ЭМП на клетку должны идти параллельно с излучением молекулярных принципов строения и функционирования мембран. Причем выясняемые специфические механизмы воздействия низкоэнергетического ЭМП могут определять соответствующие электрические и магнитные свойства мембранных молекул и процессов с их участием.

Электрические явления, происходящие в биомембранах, играют исключительно важную роль. Образование трансмембранной разности потенциалов обусловлено избирательной ионной проводимостью мембран, являющихся, в целом, отличным диэлектриком. Так, биослой электроизолирующих липидных молекул способны выдерживать большие значения напряженности ЭП. Величина электрического потенциала на мембране чрезвычайно важна. По современной теории трансмембранного транспорта, именно ЭП внутри мембраны создает потоки необходимых веществ из наружной среды внутри клетки и из клетки в наружную среду через специальные гидрофильные каналы, вероятнее всего, липопротеиновой природы. Скорость проникновения ионов через мембрану определяется такими свойствами, как толщина, значение ДП, наличие фиксированных электрических зарядов на мембране в порах. Кроме того, важным является угнетение патогенных микроорганизмов в органах животных, через разрушение их мембраны наведенным электрическим потенциалом под действием ЭМИ. Величина плотности потока мощности ЭМП для лечения животных зависит от конкретных механизмов взаимодействия внешнего

поля с патогенными микроорганизмами, биологических параметров ЭМП, уровня шумов в биологических объектах и может составлять в пределах десятков мВт/см.

Выводы: несмотря на определенный прогресс, достигнутый в исследованиях по воздействию низкоэнергетического ЭМП на биологические объекты, многие первичные молекулярные механизмы этих воздействий теоретически и экспериментально не вскрыты. Эта неясность приводит к появлению в литературе большого числа гипотетических механизмов воздействия ЭМП на биологические объекты, которые часто не соответствуют физическим процессам, протекающим в объектах. Это связано с тем, что часто затруднено, а иногда и невозможно нахождение адекватной простой модели тех или иных физических процессов, происходящих в биологических структурах. Знание же первичных, физически обоснованных механизмов воздействия низкоэнергетического ЭМИ на биологические системы, а также закономерностей взаимосвязи молекулярного и системного уровней, позволит объяснить фазонаправленность биоэлектромагнитных эффектов и даст возможность прогнозировать их возникновение, что особенно важно для лечения животных сельскохозяйственного назначения. Проведенный анализ показывает, что в основе терапии животных информационным импульсным излучением миллиметрового диапазона длин волн лежит влияние на управляющую систему организма с угнетением патогенных микроорганизмов и коррекцией организма животных для поддержания гомеостаза.

Список литературы

1. Албертс Б. Молекулярная биология клетки / Б. Албертс, Д. Брей, Д. Льюис [и др.]; пер. с англ. в 2-х томах. – М.: Мир, 1987. Т2. – 312 с.
2. Чиркова Э. Н. Волновая природа регуляции генной активности: Живая клетка как фотонная вычислительная машина / Э. Н. Чиркова // Русская мысль. – 1992. – №2. – С. 29 – 41.
3. Косуліна Н. Г. Биофізический анализ воздействия информационного электромагнитного поля на биологические объекты // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – 2013. – Вип. 141. – С. 86 – 87.